

ЕРТСАСТ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО НАУЧНОМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В БРАЗИЛЬСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИТ

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

RAMOS, Rogério Luiz da Silva¹, FECURY, Amanda Alves², OLIVEIRA, Euzébio de³, DENDASCK, Carla Viana⁴, DIAS, Claudio Alberto Gellis de Mattos⁵

RAMOS, Rogério Luiz da Silva. Эт аль. **ЕРТСаст - Предложение по научному распространению в бразильском профессиональном и технологическом образовании.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Год 06, эд. 06, Vol. 07, стр. 89-103. Июнь 2021 года. ISSN: 2448-0959, Ссылка доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/профессиональном-и-технологическом>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/88729

СВОДКА

Эта работа состоит из отчета об опыте развития ЕРТСаst, образовательного продукта, разработанного на протяжении всего профессионального магистерской курса по профессиональному и технологическому образованию в национальной сети (ProfЕРТ). Эта работа, основанная на недостаточном

¹ Окончил факультет внешней торговли, специалист по производственному инжинирингу (UNINTER), профессор и научный сотрудник Института базового, технического и технологического образования Амарá (IFAP), студент высшей программы в области профессионального и технологического образования (PROFEPT IFAP).

² Биомедицинская, PhD в актуальных заболеваниях, профессор и исследователь медицинского курса Макапе Кампус, Федеральный университет Амарá (UNIFAP).

³ Биолог, кандидат медицинских наук по актуальным заболеваниям, профессор и исследователь курса физкультуры, Федеральный университет Парá (UFPA).

⁴ Богослов, кандидат клинических психоанализов. В течение 15 лет он работал с научной методологией (методом исследования) в научно-производственной ориентации магистрантов и докторантов. Специалист в области маркетинговых исследований и медицинских исследований, докторант в области коммуникации и семиотики (PUC SP).

⁵ Биолог, кандидат теоретических и летных исследований, профессор и исследователь курса химической степени Института базового, технического и технологического образования Амарá (IFAP) и Высшей программы профессионального и технологического образования (PROFEPT IFAP).

научном распространении, конкретно сосредоточена на области бразильского профессионального и технологического образования (EPT), направлена на продвижение инициатив в этом смысле, способствуя тем самым популяризации науки в этой области. С этой целью здесь изображается процесс строительства и распространения через *podcast* аудиоконтента, направленного на научное распространение бразильской EPT. В этом смысле изначально решается вопрос о разрыве, а значит, и о необходимости популяризации научной деятельности в этой области. Во втором моменте представлены проектно-смежные проекты и технологии, используемые при строительстве объекта EPTCast. Популяризация научности бразильского профессионального и технологического образования является то, что предназначено через эту работу - которая не будет единственной. Таким образом, благодаря тому, что было разоблачено в предыдущих разделах, он призван способствовать популяризации науки, которая иногда еще не понимается как таковая.

Ключевые слова: *Podcast*, Научное распространение, Профессиональное и Технологическое Образование.

ЗНАКОМСТВО

Научное распространение является практикой, принятой с предпосылки расстояния между научным сообществом и неспециализированной общественностью. В этом смысле эта коммуникативная работа была представлена как педагогический дискурсивный инструмент развития знаний, направленный на сближение научных процессов с общественностью (MOIRAND, *et ali*, 2016).

Поэтому с появлением распространения всемирной сети компьютеров через Интернет научное распространение находит больше пространства для развития. Это воспринимается через различные цифровые средства массовой информации, где эта деятельность *проявляется: от текстов в блогах, видеона*

выделенных платформах, а также через подкасты (DE-LARA-GONZÁLEZ e DEL-CAMPO-CAÑIZARES, 2018).

Благодаря своему первому упоминанию в 2004 году, *podcast media* стало популярным в сфере коммуникации. Из-за постоянно растущего количества и разнообразия возможностей простые люди, компании и даже традиционные медиа-компании производят и распространяют свой контент через эти медиа (RIVERA SALAS e MONTOYA MÁRQUEZ, 2019).

Столкнувшись с уже консолидированной, подкаст СМИ имеет простые и доступные процессы, будь то для его производства или потребления. Таким образом, это является причиной использования этих средств массовой информации в распространении образовательного контента. Однако, когда дело доходит до научного распространения, это движение встречается реже (DANTAS-QUEIROZ, WENTZEL e QUEIROZ 2018).

В частности, в отношении научного распространения в бразильском профессиональном и технологическом образовании (ЕРТ), существует пустота. Понятая как инструмент социального восхождения, эта область исследований строит знания, необходимые для улучшения условий работы популярных рабочих классов, чтобы, по сути, развивалась общество в целом (MOURA, 2013).

ЦЕЛЬ

Портрет процесса строительства ЕРТCast в целях содействия более крупным и лучшим инициативам, с тем чтобы способствовать популяризации науки, производимой в области бразильской ЕРТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

ЕРТCast, разработанный теми, кто видит в интеграции между образованием и работой путь социального развития популярных рабочих классов, представляет собой аудиоконтент, направленный на научное распространение бразильского

EPT. Распространяемый *podcast media*, это обучение по продукту, начатое в первой половине 2020 года и разработанное в рамках курса профессиональных магистров в Национальной сети профессионального и технологического образования (ProfEPT).

Первой задачей для разработки этого предложения было создание визуальной идентичности, которая требовала оформления имени, *слогана* и графического символа. Визуальная идентичность, как правило, предназначена для наилучшего общения через словесные и/или невербальные знаки (MILLER e TOMAN, 2014). Поэтому, учитывая необходимость распространения через Интернет - что сильно требует наличия визуальных ресурсов для распространения контента (LIU, 2020) - это был первый спрос в строительстве этого образовательного продукта.

Затем, для зачатия названия, предпочтение было первоначально отдано за что-то объективное, и это было непосредственно связано с его способом общения. В этом смысле, и прежде всего, из понимания того, что названия - будь то идеи, продукты или услуги - всегда строятся в рамках существующей структуры, что вызывает новое название для перевозки части других (NDERITU PATRICK, 2016), мы решили объединить аббревиатуру "*Educação Profissional e Tecnológica*" с последней частью названия его распространения *СРЕДСТВ массовой информации "cast"*. В результате было создано название EPTCast.

Затем для дальнейшего развития визуальной идентичности был построен *slogan*. Короткая фраза, которая быстро ассоциируется с идеей, предложенной названием, слоган направлен на то, чтобы в обобщенном виде представить концепцию предприятия (MILLER and TOMAN, 2014). Таким образом, мы решили описать средства распространения вместе с предлагаемым контентом. Поэтому название EPTCast было принято следующим образом: *slogan*: «*Seu podcast sobre Educação Profissional e Tecnológica*».

Наконец, после зачатия названия и его *slogan*, за ним последовало строительство графического символа. Также известный как логотип, это визуальная функция,

которая направлена на общение с заинтересованной общественностью. С этой точки зрения визуальная идентичность бренда должна быть простым и понятным средством коммуникации (BOLHUIS *et ali*, 2015). Таким образом, мы выбрали использование диалогового шара. Наконец, для создания продуманной идеи мы использовали бесплатную версию *онлайн-платформы* для создания чертежей и макетов, *Canva.com*.

После развития визуальной идентичности, материализация образовательного продукта EPTCast была производства и распределения деятельности. Постановка состояла из работы по написанию сценариев, захвату и редактированию аудиоконтента. Для выполнения этих задач в качестве рабочих инструментов использовались программное обеспечение для редактирования текста Microsoft Word версии 2016 года, аудио-редактирование программного обеспечения *Audacity* версии 2.3.1, а также аудиозаписи платформ *YouTube* (*audiolibrary*) и *Freesound.org*.

В свою очередь, распределение осуществлялось с использованием *Anchor.fm*. Для идентификации производимого материала пространства, посвященные этой задаче, использовались непосредственно на платформе *Anchor.fm*, которая автоматически вставляла содержимое EPTCast на следующих цифровых аудио-платформах: *Apple Podcasts*; *Apple Podcasts*; *Breaker*; *Castbox*; *Google Podcasts*; *Overcast*; *Pocket Casts*; *RadioPublic* и *Spotify*.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИИ

Работа, используемая на протяжении всего процесса разработки этого образовательного продукта, была результатом многочасового потребления научного распространения контента, распространяемого через *podcast*. Однако, поскольку в области бразильского ЕРТ имеются редкие ссылки в случае этих особенностей, следующие результаты могут в то же время представлять ограничения в отношении его строительства и возможности для разработки более надежных предложений.

ВИЗУАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Благодаря использованию бесплатной версии платформы *Canva.com* (<https://canva.com>) началась конструкция визуальной идентичности образовательного продукта EPTCast. Для вашего холста был выбран размер 1500 на 380 пикселей и цвет #000000. Для названия, *Montserrat Classic* типографский шрифт в смелом стиле с размером 50 и цветом #000000. Затем был разработан *slogan*, который сохранил тот же типографский шрифт и стиль, примененный к названию, но получил изменения в размере и цвете, соответственно 38 и #ffffff. Наконец, Dialog Balloon был выбран в рамках опции «Formas» под «Elementos» на платформе, которая используется. После вставки элемент был размером 365 на 290 пикселей и цветовой #ffbf00 (рисунок 1).

Рисунок 1 - Визуальная идентичность образовательного продукта EPTCast.

Визуальная идентичность этого образовательного продукта была разработана таким образом, чтобы он мог быть применен в будущем в цифровых пространствах и физических рекламных продуктах. Поэтому с самого начала его строительства было установлено, что эту идентичность следует охарактеризовать простым изображением и многократной применимостью.

В рамках этого предложения к названию были применены спецификации, соответствующие плану. Чтобы сохранить центральную характеристику имени, *slogan* сохранил ту же идею, однако, учитывая большее количество букв, его размер был уменьшен, и, чтобы его можно было прочитать перед холстом, его цвет был изменен. Воздушный шар диалога был применен для распознавания

коммуникативного предложения. Его дифференцированный цвет и возможность разместить имя перед ним были разработаны таким образом, чтобы их можно было представить независимо от слогана.

ПРОИЗВОДСТВО

С января 2020 года по сентябрь того же года в результате производства этого Образовательного продукта было выпущено 19 аудиозаписей (с №00 по №18). Сначала - до публикации 12-го числа - контент был разработан с помощью повторяющихся тем в бразильской литературе EPT. Начиная с 14-го выпуска, он начал подготавливать и публиковать предложения по темам, рассылаемые аудиторией, которые использовали каналы связи eptcast.com.br (комментарии) и *e-mail* contato.eptcast.com.br. Целью 13-го размещенного аудио было обобщение представленного контента и поощрение участия аудитории.

СЦЕНАРИЕВ

По завершении визуальной идентификации, маршрутизация проводилась с использованием *software text edit Microsoft Word owner*, версия 2016 (<https://office.com>). С помощью этого инструмента началось построение контента, разработанного в 03 частях: «Презентация», «Развитие» и «Заключение» (Таблица 1).

"Презентация" была подразделялась на другие 03 части, где, первый "Открытие", был посвящен приветственное, презентация диктора и идентификации программы. Затем, "Контекст", был сосредоточен на выявлении конъюнктуры явление адресовано. Для завершения блока "Презентация" *используется блок "Call to action"*, после чего аудитории предлагается взаимодействовать с помощью электронных средств в конце аудио.

Следующий момент, "Эволюция", был разделен на 04 части. Первый, "Феномен", был посвящен резюме об обработанной объекте. Следующими «предшественниками» и «характеристиками» были пространства,

ориентированные на подход к процессу развития о котором идет речь, и его свойствах. Наконец, "Разворачиваясь", посвятил себя последствиям в социальном контексте, особенно для образования и труда.

"Заключение" было разделено на 03 части. Первый из них, "Отражение", был посвящен кратким замечаниям по этому вопросу. Следующий момент, «Ссылки», был направлен на информирование аудитории о месте размещения материала, используемого при строительстве сценария. Наконец, *была использована функция «Call to action».*

Таблица 1 - Повествовательная схема сценария.

Apresentação	Evolução	Conclusão
Abertura (30 segundos)	Fenômeno (01 min. e 30 segs.)	Reflexão (02 mins. e 30 segs.)
Contexto (01 minuto)	Antecedentes (01 min. e 30 segs.)	Referências (30 segundos)
<i>Call to action</i> (30 segundos)	Características (03 minutos.)	<i>Call to action</i> (01 minuto)
	Desdobramentos (03 minutos.)	
02 minutos	09 minutos	04 minutos
15 minutos		

Составные элементы повествовательной схемы рассматривались таким образом, чтобы слушатель понимал взаимосвязь между обработанным явлением и нынешней реальностью в контексте образования и труда. Время, отдаваемое каждому подразделению и его подразделениям, было оговорено таким образом, чтобы они позволяли стандартизировать и, следовательно, лучшей организацией для строительства будущих маршрутов.

Из 18 произведенных аудиозаписей цифры #00, #04, #08, #10 и #12 из-за характера их предложений не соответствовали вышеупомянутой схеме. И, с #13 года, из-за плюрализма среди полученных предложений повествовательная схема претерпела некоторые изменения в разделе «Эволюция». Тем не менее, суть того, что было построено в схеме, представленной выше, была сохранена до последнего предмета размещены

В таблице 2 показано количество аудиозаписей и затронутых тем.

Таблица 2 - Темы, адресованные каждому аудио.

Número	Assunto
#00	O que é o EPTCast?";
#01	Manual ou Intelectual?
#02	Onde estão as fontes?
#03	Natural ou Social?
#04	Não Confunda! 01
#05	O que é... Ciência?
#06	A crise de 29
#07	Globalização
#08	Matemática
#09	O que é Materialismo Histórico Dialético?
#10	A Fala Docente!
#11	Percurso Histórico Estrutural da EP Brasileira
#12	Final de Temporada
#13	A Cientificidade da Música
#14	Educação Profissional e Propedêutica
#15	Redação
#16	Cursos Técnicos
#17	Novas Exigências e Velhas Transformações
#18	Formação de Professores para EPT

До тех пор, #16 на технические курсы, время каждой постановки было 15 минут. Из этого, таким образом, #17 новые требования и старые преобразования; и #18 подготовки учителей по ПТСП, были подготовлены и опубликованы с общим

временем 12 минут. Это изменение было повышено из-за предложений аудитории.

ЗАХВАТ

После завершения схемы повествования и разработки первого сценария началось производство аудиозаписи. Таким образом, захват осуществлялся через *software Audacity*, версия 2.3.1 (<https://audacityteam.org>), установленный на переносном компьютере *Lenovo IdeaPad 310*.

Рисунок 2 - Аудио захвата.

Аудиозапись представляет собой начало процесса материализации запланированной цели. Из-за отсутствия опыта в том, что относится к повествованию письменного содержания для аудио-распространения, размер записи / объем иногда более чем в два раза больше времени, предусмотренного для каждого аудио. На рисунке выше показано записанное *содержимое без ошибок* процесса захвата.

ИЗДАНИЕ

После захвата звука и удаления его излишков начался процесс редактирования. На этом этапе аудиоресурсы платформ *YouTube (audiolibrary)* (<https://youtube.com/audiolibrary>) использовались для вставки музыкальных треков, а *Freesound.org* (<https://freesound.org>) для вставки музыкальных треков.

звуковых эффектов. Обе платформы предоставляют контент без финансовых затрат (рисунок 3).

Рисунок 3 - Аудио редактирования.

Возможность вставлять музыкальные треки и звуковые эффекты была результатом опыта предыдущего потребления контента, распространяемого через *podcast*. На протяжении всего процесса редактирования, было также воспринято, что этот ресурс, на определенном уровне, представил себя как способный смягчить наличие некоторых нежелательных вставок, исходя из аудио захвата в домашней среде.

Для того, чтобы дифференцировать речь рассказчика с первоначальными аргументами исследовательских источников, содержание было вращающееся участие 04 студентов Объединенной средней школы Федерального института образования, будучи 02 Amará, Santana кампуса; и 02 Rio Grande do Sul, кампус Osório. В этом смысле приглашенные студенты отвечали за повествование прямых цитат, вставленных в текст сценария.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Среди большого количества вариантов распространения EPTCast мы выбрали *Anchor.fm* <http://anchor.fm>. Это был выбор, основанный на двух основах, а именно: Общая чаевые в его обработке; и автоматическое распространение контента, размещенного на других платформах.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА

Отправив содержимое, произведенное через ресурс, предназначенный для этой задачи (*Click to upload or drag files here*), аудио было загружено, что позволяет воспроизведения, так что качество контента, который будет распространяться может быть проверена (рисунок 4).

Рисунок 4 - Вставка аудио и идентификация материала.

После вставки аудио платформа запросила основную информацию для идентификации контента. Это были: Заголовок (*Episode title*), описание (*Episode description*), сезон (*Season number*), номер контента (*Episode number*),

тип контента между: полный, трейлер или бонус (*Full; Trailer; Bonus*) и, наконец, является ли это удобный контент или нет (*Clean; Explicit*) (Рисунок 5).

Рисунок 5 - Идентификация материала.

The screenshot displays the 'Episode options' page in the Anchor by Spotify dashboard. At the top, there are navigation links for 'Dashboard' and 'Episodes', along with buttons for 'New Episode' and 'Settings'. The main section is titled 'Episode options' and includes a 'Published on' timestamp of '1/3/20 at 12:24 AM'. Below this, there are buttons for 'Revert to draft' and 'Update episode'. The 'Episode title*' field contains the text '#00 - O que é o EPTCast?'. The 'Episode description*' field has a rich text editor with a toolbar and contains the text: 'Um Podcast para divulgação científica em Educação Profissional e Tecnológica? Sim, mas você pode simplificar - EPTCast. Neste programa de apresentação falamos sobre Divulgação Científica e a mídia Podcast.' Below the description is a 'Publish date' dropdown menu set to '1/3/20 at 12:24 AM'. The 'Customize this episode (Optional)' section features a preview of the episode art with the text '#00 O QUE É O EPTCAST?' and an 'Upload new episode art' button. To the right of the art preview are input fields for 'Season number' (set to 1) and 'Episode number' (set to 0). Below these are radio buttons for 'Episode type' (Full, Trailer, Bonus) and 'Content' (Clean, Explicit).

После ввода информации, запрошенной для идентификации контента, звук стал доступным на этой платформе, а также на платформе музыкальных сервисов Spotify *streaming* (<https://spotify.com>), что позволило использовать его с самого начала.

RC: 88729

Ссылка доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/профессиональном-и-технологическом>

ЦИФРОВЫЕ АУДИО ПЛАТФОРМЫ

Несмотря на автоматизацию процесса распределения на других *платформах*, *Anchor.fm* не выполняет эту задачу одновременно на всех платформах, с чем она связана. Однако по мере увеличения объемов онлайн-контента EPTCast стало известно, что возможности доступа растут. При публикации программы «#07» было отмечено, что распределение достигло максимального числа платформ, 09 (таблица 3).

Таблица 3 - Платформы доступа.

NOME	ENDEREÇO (URL)
<i>Anchor</i>	anchor.fm/eptcast
<i>Breaker</i>	breaker.audio/eptcast
<i>Castbox</i>	castbox.fm/channel/id2581365
<i>Google Podcasts</i>	google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3luZm0vc
<i>Apple Podcasts</i>	podcasts.apple.com/us/podcast/eptcast/id1494934631
<i>Overcast</i>	overcast.fm/itunes1494934631/eptcast
<i>Pocket Casts</i>	pca.st/8znyqbx5
<i>RadioPublic</i>	radiopublic.com/eptcast-WkaRNN
<i>Spotify</i>	open.spotify.com/show/1hZ3KSkDDz0HuLmIPD6dh8

Распределение через выбранную платформу представило себя как опыт легкого понимания, а также простой обработки. Включение в другие цифровые платформы, бесплатно, представил себя в качестве важного дифференциала, поскольку эта деятельность оказалась сэкономить время, ресурс, применяемый в исполнении других задач этого образовательного продукта.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Популяризация науки бразильского профессионального и технологического образования является то, что было задумано через эту работу - которая не будет единственной. Таким образом, благодаря тому, что было разоблачено в

предыдущих разделах, он призван способствовать популяризации науки, которая иногда еще не понимается как таковая.

Социальное развитие популярных рабочих классов, через развитие научной культуры, является нашим намерением. В этом смысле мы используем децентрализованные средства массовой информации для популяризации этих вопросов, которые, несмотря на то, что они сосредоточены на эмансипации тех, кто нуждается в этом, до сих пор находятся и слышатся только в рамках зарезервированного цикла.

Отсюда мы надеемся на более широкие и более оптимистичные инициативы, направленные на популяризацию этих вопросов.

ССЫЛКИ

MOIRAND, S. *et ali. La vulgarisation scientifique au croisement de nouvelles sphères d'activité langagière. Bakhtiniana, Rev. Estud. Discurso*, vol. 11 n. 2, p. 137-161, 2016.

DE-LARA-GONZÁLEZ, A.; DEL-CAMPO-CAÑIZARES, E. *El podcast como medio de divulgación científica y su capacidad para conectar con la audiencia. Revista Mediterránea de Comunicación*, vol. 09 n. 1 p. 347-359, 2018.

RIVERA SALAS, P.E.; MONTOYA MÁRQUEZ, O. R. *Evaluación de los podcasts de noticias: un acercamiento a emisoras de la ciudad de Puebla. Revista de Comunicación de la SEECI*. n. 48, p. 109-123, 2019.

DANTAS-QUEIROZ, M. V.; WENTZEL, L. C. P.; QUEIROZ, L. L. *Science communication podcasting in Brazil: the potential and challenges depicted by two podcasts. An. Acad. Bras. Cienc.*, v. 90, n. 2, p. 1891-1901, 2018.

MOURA, D. H. Ensino médio integrado: subsunção aos interesses do capital ou travessia para a formação humana integral? *Educ. Pesqui.*, v. 39, n. 3, p. 705-720, 2013.

NDERITU PATRICK G. *Bilingual naming of business premises, products and services in Murang'a county*. Relatório de Projeto de Pesquisa (Mestre em Linguística) Universidade de Nairóbi, 2016.

LIU, X. *Application of the Internet Technology in the Visual Communication Design*. In: Atiquzzaman M., Yen N., Xu Z. (eds) **BDCPS 2019**, AISC 1117, p. 1701-1706, 2020.

MILLER, D. W.; TOMAN, M. *An analysis of rhetorical figures and other linguistic devices in corporation brand slogans*. **Journal of Marketing Communications**, v. 22, n. 5, p. 474-493, 2014.

Представлено: Июнь 2021.

Утверждено: Июнь 2021.